
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 316.6

DOI 10.5281/zenodo.5897300

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ И БУРЯТИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ КОНКРЕТНОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)

SOCIO-POLITICAL SELF-DETERMINATION OF THE YOUTH OF THE TRANS-BAIKAL TERRITORY AND BURYATIA (BY THE MATERIALS OF A SPECIFIC SOCIOLOGICAL RESEARCH)

РУСАНОВА АННА АЛЕКСЕЕВНА,

кандидат педагогических наук, доцент,

Забайкальский государственный университет.

ЛАВРИКОВА ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА,

кандидат социологических наук, доцент,

Забайкальский государственный университет.

ФИЛИППОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА,

магистр социологии,

Забайкальский государственный университет.

RUSANOVA ANNA ALEKSEEVNA,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

Transbaikal State University.

LAVRIKOVA VICTORIA NIKOLAEVNA,

Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor,

Transbaikal State University.

FILIPPOVA ELENA VLADIMIROVNA,

master of sociology,

Transbaikal State University.

В статье представлен материал, подготовленный по результатам опросов молодежи в ноябре-декабре 2021 года, проведенных коллективом авторов в рамках исследовательского проекта «Социальное самоопределение молодежи в условиях формирования новой региональной идентичности (на материалах Забайкальского края и республики Бурятия)», выполненного при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научного проекта № 21-011-31524.

Одной из задач проекта определено выявление специфических черт социально-политического самоопределения в структуре социального самоопределения молодежи. Представленные материалы содержат анализ результатов исследования с точки зрения данной задачи. Социально-политическое самоопределение рассматривается через призму социально-политической активности. В качестве

критериев анализа определены: отношение к политике, политическое участие, протестная активность.

The article presents material prepared based on the results of youth surveys in November-December 2021, conducted by a team of authors as part of the research project "Social self-determination of young people in the context of the formation of a new regional identity (on the materials of the Trans-Baikal Territory and the Republic of Buryatia)", carried out with the financial support of the Russian Foundation for Basic Research and EISI within the framework of the scientific project No. 21-011-31524.

One of the objectives of the project is to identify specific features of socio-political self-determination in the structure of social self-determination of young people. The presented materials contain an analysis of the results of the study in terms of this task. Socio-political self-determination is viewed through the prism of socio-political activity. The criteria for analysis are: attitude to politics, political participation, protest activity.

Ключевые слова: политика, самоопределение, социальное самоопределение, социально-политическое самоопределение, социальная активность, политическое участие, протестная активность.

Key words: politics, self-determination, social self-determination, socio-political self-determination, social activity, political participation, protest activity.

Молодежь и ее особая роль в жизни социума, социальных процессах и перспективах общественного развития будет всегда актуальной темой научных дискуссий. «Включаясь в общество, интегрируясь в его структуры, молодежь не только унаследует условия жизни и отношения, оставляемые ей родительскими поколениями, но и преобразует их, реализуя свой инновационный потенциал. Тем самым осуществляется воспроизводство молодежи социальной структуры, а также ее собственное развитие» – отмечают В.И. Чупров и Ю.А. Зубок [6]. По сути, речь идет о социальном потенциале, который формируется в процессе социального самоопределения молодых людей, т.е. осознанию и формированию собственных жизненных, профессиональных, гражданских стратегий, внутренней готовности действовать в системе общественных отношений.

Процесс самоопределения сам по себе не может быть не социальным, он социален по своей сути, т.к. детерминируется внешними социальными механизмами и установками, а результатом его является субъект, обладающий совокупностью качеств, обеспечивающих его способность существовать в обществе и выполнять разнообразные социальные функции, выступая при этом не в роли суверенной личности, а выразителем интересов общества [1].

В этом смысле вполне логично в структуру социального самоопределения вписывается социально-политическое самоопределение, которое в нашем исследовании рассматривается с точки зрения социальной активности субъекта. Такой подход обусловлен сложившейся научной традицией, где «общественно-политическая активность рассматривается как часть интегрального понятия «социальная активность» и выступает одновременно как деятельность и как устойчивое свойство личности»[2].

Вопросы социально-политической активности молодежи активно обсуждаются отечественными социологами и политологами. Уже в советский период появляются работы по молодежной проблематике, где закладываются теоретические основы современного понимания социальной и социально-политической активности молодежи (В.П. Мошняга, В.Ц. Худавердян, В.А. Луков и др.). На современном этапе сформировалось множество подходов к анализу общих и частных проблем социально-политической активности молодежи. Например, в рамках теорий социализации эти вопросы рассматривались Ю.Г. Волковым, В.П. Воробьевым, В.И. Добреньковым, А.И. Кравченко, Г.И. Ловецким; с точки зрения политиче-

ской социализации – В.В. Касьяновым, С.И. Левиковой, В.Н. Нечипуренко. В работах таких авторов, как Д.Л. Константиновский, В.Ф. Костюкевич, В.Г. Пирожников, Т.И. Заславская анализируются связи политических ценностей с системой потребностей и мотивационной сферой поведения молодежи. В работах В.В. Гаврилюк, Г.Г. Дилигенского, Ю.А. Зубок, Г.С. Сухобской, О.П. Сольского, Е.Б. Шестопал освещаются вопросы формирования политического сознания современной молодежи. Политическое участие молодежи, в том числе, молодежная электоральная активность, исследуется в работах таких авторов, как С.Н. Захаров, В.В. Инютин, О.М. Карпенко, И.А. Ламанов [4].

В рамках данного исследования социально-политическая активность рассматривается как качественная характеристика социально-политического самоопределения молодежи, что ни в коей мере не противоречит содержательной интерпретации этой категории: социально-политическое самоопределение – определение себя относительно гражданских и политических институтов общества с целью выделения и обоснования собственной гражданской и политической позиции [5].

В рамках исследовательского проекта «Социальное самоопределение молодежи в условиях формирования новой региональной идентичности (на материалах Забайкальского края и республики Бурятия)», в октябре – ноябре 2021 года были проведены массовые опросы молодежи в возрасте от 18 до 35 лет, проживающих на территории Забайкалья и Бурятии. Одним из блоков анкеты стал блок вопросов, посвященных социально-политической активности молодых людей.

Больше половины опрошенных считают себя общественно-активными людьми (табл. 1), а заниматься общественной работой молодым людям приходилось, в основном, по месту учебы или работы, а так же по месту жительства (табл. 2).

Таблица 1. Распределение ответов респондентов на вопрос:
Вы сами можете или не можете сказать о себе, что Вы – общественно активный человек?

Вариант ответа	Процент	
	Забайкальский край	Бурятия
Безусловно могу	18,9	22,9
Скорее могу	35,5	38,4
Скорее не могу	21,2	21,3
Безусловно не могу	6,2	5,2
Затрудняюсь ответить	18,2	12,2

Таблица 2. Распределение ответов респондентов на вопрос:
Вам приходилось или не приходилось заниматься общественной работой? Если да, то где Вы ею занимались?

Вариант ответа	Процент	
	Забайкальский край	Бурятия
По месту работы	24,9	35,7
По месту учёбы	59,7	55,6
По месту жительства	33,3	24,5
В общественной организации	14,9	17,7
В церкви	2,0	3,8
В интернете	14,9	12,2
Не имею опыта общественной работы	11,4	13,7

Таблица 3. Распределение ответов респондентов на вопрос:
Что из перечисленного Вам приходилось безвозмездно делать за последний год для
других людей (не членов семьи и не близких родственников)?

Вариант ответа	Процент	
	Забайкальский край	Бурятия
Помогать деньгами (в долг без процентов)	34,4	43,2
Помогать деньгами (безвозмездно)	29,1	34,1
Помогать вещами	25,1	34,1
Помогать продуктами	21,4	26,1
Оказывать бытовую помощь на дому, физическую помощь	40	36,3
Давать профессиональные консультации, читать лекции, давать уроки	14,5	14,9
Оказывать эмоциональную поддержку, общаться, давать житейские советы	61,9	57
Помогать в решении вопросов с официальными учреждениями	6,4	9,4
Доставлять на дом материальную помощь (продукты, одежду, медикаменты)	7,4	11
Раздавать/распределять материальную помощь	4,2	7
Оказывать помощь, сопровождать при передвижении	12,2	17,5
Организовывать досуг	14,7	10,2
Присматривать за чужими детьми или престарелыми	24,6	20,1
Участвовать в организации мероприятий (досуговых и культурных, просветительских, политических, оздоровительных, спортивных и др.)	15,7	16,9
Собирать пожертвования и иные денежные средства	2,8	7,2
Работать в коллективных руководящих органах некоммерческих организаций	3,5	6,6
Помогать сотрудникам некоммерческих организаций (в приёме заявлений, телефонных звонков, в производстве рекламы, проведении опросов и т.д.)	4	4,8
Участвовать в собрании жильцов дома или подъезда	4,5	6,6
Участвовать в ликвидации последствий аварий, пожаров и других чрезвычайных ситуаций	3,5	3,6
Участвовать в субботниках, мероприятиях по благоустройству среды проживания, заниматься посадкой деревьев, ремонтировать лавочки, детские площадки, малые архитектурные формы во дворах	24,6	25,9
Участвовать в ремонте подъезда силами жильцов, дежурить на лестничных клетках	5,2	6,2
Ничего из перечисленного делать не приходилось	3,5	4
Затрудняюсь ответить	6,5	4,6

Отношение молодежи к общественной работе детерминировано гуманистическими ценностными установками: приносить пользу людям, действовать не только в своих интересах, но и в интересах других людей: больше половины респондентов оказывали эмоциональную поддержку и давали житейские советы, помогали деньгами и т.п.; другой половине с

разной мерой активности пришлось оказывать бытовую помощь на дому, трудиться на субботниках и мероприятиях по благоустройству дворов и детских площадок, организовывать различные мероприятия (табл. 3).

Что касается форм общественного участия молодежи, то выявлена следующая тенденция: ориентированность на мероприятийный характер общественно полезной деятельности и отсутствие интереса к институциональным формам ее организации.

Индикаторами оценки политической активности молодежи определены: отношение к власти, вовлеченность в конкретные политические события, в частности, в выборы и протестная активность [5].

Отношение молодежи Забайкалья и Бурятии к власти отличается нечеткостью и размытостью. С одной стороны, – это негативное восприятие: почти каждый второй респондент отрицательно оценил решения и действия российских властей и не ощущает защищенности своей жизни и интересов со стороны государства (табл. 4).

С другой, наблюдается потребность в контактах и даже в сотрудничестве с властными структурами: большинство молодых людей нуждаются во взаимодействии с властью (табл. 5), определяя в качестве форм этого взаимодействия непосредственные встречи с ее представителями и деятельность молодежных советов при главах муниципальных образований и Губернаторе (табл. 6).

Таблица 4. Распределение ответов респондентов на вопрос:
Чувствуете ли Вы, что Ваша жизнь, интересы защищены государством?

Вариант ответа	Процент	
	Забайкальский край	Бурятия
Да	26,8	22,3
Нет	47,7	49,6
Затрудняюсь ответить	25,5	28,1

Таблица 5. Распределение ответов респондентов на вопрос:
Как Вы считаете, нуждается ли молодежь во взаимодействии с властью?

Вариант ответа	Процент	
	Забайкальский край	Бурятия
Да	59,7	65,3
Нет	14,4	12,9
Затрудняюсь ответить	25,9	21,9

Таблица 6. Распределение ответов респондентов на вопрос: Какие формы взаимодействия с властью, по Вашему мнению, являются наиболее эффективными?

Вариант ответа	Процент	
	Забайкальский край	Бурятия
Личные встречи с представителями власти	21,6	22,3
Выборы представителя от молодежи в депутаты законодательного органа власти муниципального образования и края	13,4	12,9
Деятельность молодежного парламента	8,2	12,7
Деятельность молодежных советов при главах муниципальных образований и Губернаторе	11	10,8
Деятельность молодежных отделений политических партий	8,2	9
Затрудняюсь ответить	37,5	31,9

Амбициозные ориентиры политической активности молодежи проявляются в решимости вместе с властью решать свои проблемы. В ТОП-2 самых актуальных для совместного решения молодежных проблем вошли: получение качественного образования и трудоустройство (табл. 7).

Таблица 7. Распределение ответов респондентов на вопрос:
Какие проблемы нашей молодежи, на Ваш взгляд, власть должна решать совместно с самими представителями молодого поколения?

Вариант ответа	Процент	
	Забайкальский край	Бурятия
Получение качественного образования	59,9	63,3
Профессиональная подготовка и переподготовка	24,9	26,5
Трудоустройство	68,9	73,1
Нежелание части юношей служить в вооруженных силах	19,1	15,1
Унижение достоинства гражданина России	18,4	16,5
Невозможность обрести материальную обеспеченность	28,1	27,3
Наркомания	38,6	32,9
Пьянство	37	32,1
Ощущение собственной ненужности обществу и государству	17,7	19,3
Преступность	37,0	29,9
Отсутствие смысла жизни	22,1	19,3
Моральная деградация	23,4	21,5
Детская беспризорность	22,7	21,9
Правовая незащищенность молодежи	21,1	26,7
Коррупция	18,6	19,5
Политическая активность молодежи	15,6	17,1
Не знаю	1,0	0,2

Результаты опросов демонстрируют противоречивость отношения молодежи к выборам: с одной стороны, больше половины респондентов (более 70% в совокупности) считают выборы формой участия граждан в политической жизни общества и необходимой процедурой демократической организации власти (табл. 8), с другой – то же большинство (более 70% в совокупности) высказывают недоверие выборам, считая бессмысленность этого политического мероприятия и невозможность с его помощью что-то реально изменить, что по их мнению и является основной причиной неучастия молодежи в выборах (табл. 9).

Существует сложившийся стереотип, что молодежь сама по себе, в силу возрастных особенностей, обладает высоким конфликтным потенциалом и предрасположенностью к протестным формам участия. Результаты исследования показывают, что и здесь не все столь однозначно. Большинство респондентов не довольны положением дел в своем регионе (табл. 10), и это недовольство связано с недовольством властью, что может побудить молодых людей, по их собственному мнению, к участию в акциях протеста (табл. 11). Но, это – не потребность борьбы с властью, а эмоциональное восприятие некоторых негативных событий и явлений действительности (рост цен на товары и услуги, например) как образа несправедливости, что, в целом, всегда было и будет характерно для этой социально-возрастной группы.

Таблица 8. Распределение ответов респондентов на вопрос:
Что, по Вашему мнению, представляют собой выборы?

Вариант ответа	Процент	
	Забайкальский край	Бурятия
Форму участия граждан в политической жизни общества	54	48
Способ выражения и защиты собственных интересов	24,7	26,7
Необходимую процедуру демократической организации власти	18,2	25,3
Одну из форм борьбы за власть	18,6	21,5
Формальную процедуру с заранее известным результатом	16,6	25,5
Инструмент, используемый политиками для похвалы или критики	5,9	10
Пустую трату времени и денег	9,9	14,9
Затрудняюсь ответить	17,9	12,7

Таблица 9. Распределение ответов респондентов на вопрос:
Почему, по Вашему мнению, некоторые молодые люди не принимают участие в выборах?

Вариант ответа	Процент	
	Забайкальский край	Бурятия
Считают это бессмысленным занятием	31,1	28,7
Потому что не считают возможным что-то реально изменить	38,6	45,2
Считают это скучным и не интересным делом	6,7	5
Из-за недостаточной информированности	8,5	9,8
Удаленность избирательных участков	2,7	1
Неудобное время голосования	2,2	1,6
Затрудняюсь ответить	10,2	8,6

Таблица 10. Распределение ответов респондентов на вопрос:
Если говорить в целом, Вы довольны или не довольны положением дел в вашем регионе?

Вариант ответа	Процент	
	Забайкальский край	Бурятия
Безусловно доволен(-а)	6,5	5,0
Скорее доволен(-а)	25,4	20,7
Скорее недоволен(-а)	30,9	37,3
Безусловно недоволен(-а)	25,6	19,1
Затрудняюсь ответить	11,6	17,9

Подводя итог, следует отметить, что представленные результаты опросов молодежи демонстрируют единство мнений молодых жителей Забайкальского края и Бурятии по всем эмпирическим показателям (не выявлено расхождений, превышающих погрешность, ни по одному индикатору). Такое сходство можно объяснить, в первую очередь, принадлежностью к одной социально-демографической группе, которая достаточно специфична в восприятии окружающей действительности, в притязаниях к себе и окружающим, осознании собственной субъектности и невозможности ее реализовать в полной мере.

Во-вторых, схожесть социально-территориальных и средовых условий проживания Забайкалья и Бурятии так же может влиять на формирование общности взглядов и интересов молодых людей. В данном случае следует говорить об определенной ментальности жителей этих регионов.

Таблица 11. Распределение ответов респондентов на вопрос:
Скажите, пожалуйста, какие социальные явления вашего региона могут побудить Вас и таких молодых людей как Вы к участию в акциях протеста?

Вариант ответа	Процент	
	Забайкальский край	Бурятия
Недовольство властью	34,9	41,4
Несогласие с результатами выборов	19,7	21,7
Недоступность, дороговизна жилья	26,4	39,0
Преступность	24,1	23,1
Рост цен на товары и услуги	45,7	55,4
Ситуация в сфере здравоохранения	23,2	26,9
Ситуация в сфере образования	25,3	24,9
Ситуация с занятостью населения, с безработицей	26,3	36,3
Ситуация с приезжими, мигрантами, конфликты на межнациональной почве	8,4	11,8
Состояние дорог, ситуация на дорогах	25,4	24,3
Экологическая ситуация, состояние окружающей среды	29,3	30,3
Дороговизна досуговых учреждений	13,7	11,6
Коррупция	26,6	32,5
Ни одна из перечисленных	7,0	4,4
Затрудняюсь ответить	26,9	17,3

Третий фактор, на наш взгляд, это общая государственная и международная социально-политическая ситуация, которая определяет ориентиры функционирования не только социальных систем (социальных общностей, организаций, институтов), но и индивидов.

И, наконец, еще один, пожалуй, самый важный фактор – современное информационное пространство, которое расширяет возможности социальных связей и обладает неизмеримым влиянием на самоопределение людей, тем более молодых.

В целом, для социально-политического самоопределения молодежи Бурятии и Забайкальского края характерны противоречивость и неопределенность, что, в свою очередь, отражается в их социальной, политической и протестной активности. Необходимо констатировать тот факт, что не нашли подтверждения стереотипы, существующие в мнениях о современной молодежи, как относительно ее особой инертности и безынициативности, так и повышенной энергичности и активности. Чаще всего, приходится говорить о «декларируемой» или демонстративной, а не о реальной активности современной молодежи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Боровик В. С. Активность социальная // Социологическая энциклопедия : в 2-х т. М.: Мысль, 2003. Т. 1. С. 24.

2. Григоренко Б. Ю. Социально-политическая активность молодежи в современных условиях // Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение», 2013. № 2. URL: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2013/2/Grigorenko_Social-Political-Activity-Youth/ (дата обращения: 18.02.2022).
3. Самсонова Т.Н., Титов В.В. К вопросу о становлении национально-гражданской идентичности российской молодежи в условиях глобальных социокультурных трансформаций начала XXI века // Вестник Московского Университета. Серия 18.Социология и политология,2017.№ 3.С.156-173.
4. Тихонов В.Г. Социально-политическая активность российской студенческой молодежи: социологический анализ: дис. ... канд. соц. наук. Краснодар, 2011. 177 с.
5. Чирун С.Н. Политическая активность и политическое участие молодёжи: проблемы и возможности // Научная ред. «Философия, социология, политология», 2009 г. URL: <http://journals.tsu.ru/uploads/import/845/files/332-050.pdf> (дата обращения: 19.12.2021).
6. Чупров В. И., Зубок Ю. А. Социология молодежи : Учебник. М.:Норма; ИНФРА-М, 2011. С. 137.

© Русанова А.А., Лаврикова В.Н., Филиппова Е.В., 2022.